

ИРРИГАЦИЯ ЭРОЗИЯСИГА УЧРАГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР ВА УЛАРГА ҚЎЛЛАНИЛГАН ОРГАНО-МАЪДАН КОМПОСТЛАРНИ КЕЛГУСИ ЙИЛГИ ҒЎЗАНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА ҲАҚИҚИЙ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ

А.Х.Рахимов

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти етакчи илмий ходими, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817644>

Аннотация: Ушбу мақолада ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойдан сўнг тупроқни ўртача ювилган қисмида такрорий экинлар ва уларга қўлланилган орғано-маъдан компостларни компостларни келгуси йилги ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳақиқий кўчат қалинлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Типик бўз тупроқлар, ирригация эрозия, орғано-маъдан компост, такрорий экин, соя, картошка, ғўзани ўсиб ривожланиши, маъдан ўғит меъёрлари, ҳақиқий кўчат қалинлиги.

Инсоният озиқ-овқат ишлаб чиқаришнинг барча илғор технологияларини қўлламоқда. Айниқса, сифатли маҳсулот етиштириш, ҳосилдорликни ошириш, дунё бозорини экологик тоза озиқ-овқат билан таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар кун сайин фаоллашмоқда. Улар орасида бир қарашда кўзга кўринмасида, ниҳоятда муҳим яна бир масала бор –бу тупроқ сифати ва унумдорлигини ошириш. Бунга эришмасдан туриб, бугунги кунда долзарб озиқ-овқат хавфсизлигини тўлақонли таъминлаш қийин. Тупроқ сифати масаласини кун тартибига қўйиш кўпчилик учун эриш туюлиши мумкин. Аммо бу аллақачон глобал муаммолардан бирига айланган. БМТнинг сўнгги беш йилликдаги таҳлилларига кўра, ҳозирга қадар ер шарининг 40 фоиз тупроғи ўз сифатини йўқотган. Инсоннинг ерга нотўғри муносабати тупроқ унумдорлигини пасайтирган, бу ернинг карбонат ангидридни тутиб қолиш хусусиятини ўлдириб, турлар йўқолишига олиб келмоқда. Чўлланиш, ер деградацияси ва қурғоқчилик каби муаммолар жаҳоннинг 100 дан ортиқ мамлакатида истиқомат қилаётган 1,2 миллиард аҳолининг саломатлиги ва фаровонлигига жиддий хавф соляпти.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Қишлоқ хўжалиги ерларининг ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш юртимизда ҳам муҳим масалалардан бири. Айниқса, бунга давлат сиёсати даражасида эътибор берилётгани, ўз иқтисодиёти ривожланишини агро-индустриал йўналишда ташкил этаётган ҳозирги Ўзбекистон шароитида тупроқ унумдорлигини муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий муаммоларини ўрганиш, уларнинг ечимини топишда амалиёт материаллари асосида чуқур илмий-назарий мушоҳадага асосланган таклифлар ишлаб чиқиш, хулосалар бериш заруриятини вужудга келтиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 февралдаги ПҚ-5009-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ва 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор бу борадаги яна бир ҳуқуқий асос бўлди. Мазкур ҳужжат атроф-муҳитнинг барқарор фаолиятини таъминлаш, табиий экологик тизимларни муҳофаза қилиш, тупроқлардан самарали ва эҳтиёткорлик билан фойдаланиш уларни сифати ва унумдорлигини сақлаш ҳамда тупроқларни салбий таъсирлардан ҳимоя қилишга эътиборини қаратади.

Маълумки, Республикаимизнинг суғориб деҳқончилик қилинадиган майдонининг қарийб 47% мелиоратив ҳолати ёмон, турли даражада дефляция ҳамда эрозияга учраган, унумдорлиги паст тупроқларни ташкил қилади. Ушбу салбий ҳолатларнинг олдини олишда алмашлаб экиш тизимларига дуккакли экин, оралиқ экин турларини киритиш, маҳаллий ўғит, чиқинди, ноанъанавий агрорудалардан тайёрланган компостларни самарали қўллаш ҳамда экинларни етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг турли тупроқ-иқлим шароитларида ўтказилган тажрибаларни кўрсатишича, энг юқори қўшимча пахта ҳосили азот, фосфор ва калийни 1:0,7:0,5 нисбатда қўлланилганда олинади. Ваҳоланки, маъдан ўғитларнинг ҳатто шу нисбатларда сурункали қўлланилганда пахта ҳосилини доимо ҳам ошмаслиги кузатилади.

Органик ўғитларга нисбатан маъдан ўғитлар ўсимликларга тезроқ таъсир кўсатади. Органик ва маъдан ўғитлар билан биргаликда қўлланилганда

вегетация даврида ўсимликларнинг ўзгарувчан озуқавий эҳтиёжларини қондириш осонлашади.

Ўсимликларга дастлабки даврларида қўлланилган маъдан ўғитлар ўсимликни озиқа моддалар билан таъминлайди. Кейинчалик органик ўғитлар озиқа элементлари, одатда, аста-секинлик билан озиқа моддаларини ўсимлик томонидан ўзлаштиришини яхшилади. Бундан ташқари, органик ўғитлар осон эрувчан маъдан ўғитларнинг юқори концентрасиялари, айниқса катта дозаларда киритиладиган ҳамда уларнинг кислотали шаклларининг зарарли таъсирини камайтиради. Органик ва маъдан ўғитларни биргаликда қўллаш тупроқдаги фойдали микроорганизмларнинг яхши ривожланишига ёрдам беради.

Қ.М.Мирзажонов [5; 191-194-б.] нинг ёзишича, маъдан ўғитларни бир томонлама қўлланиши, органик ўғитларни етишмаслиги, алмашлаб экиш тизимининг тўлиқ жорий этилмаганлиги туфайли тупроқда гумус миқдори камайиб, тупроқ унумдорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Буларни олдини олиш учун ҳарбир гектар майдонга икки, уч йилда 20-30 тонна гўнг ёки органик-маъдан компост қўллаш тақозо этилади.

М.М.Тошқўзиев [9; 129-139-б.] нинг таъкидлашича, қўлланилган агротадбирлар доимо тупроқни кучли гумус қатламини яратса, экинларга қўлланилган маъдан ўғитларнинг самарадорлиги юқори бўлади.

А.Тошиев [8; Б. 30] нинг Самарқанд вилоятида олиб борган тадқиқот натижаларига кўра, ғўзани “Оқдарё-6” навига 3 йил гектарига 20 тоннадан гўнгни маъдан ўғитига қўшиб солиш натижасида ўртача 39,2 ц/га ёки назорат вариантга нисбатан 5,6 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинган.

Б.И.Ниязалиев [6; 246-250-б.] нинг маълумотларига кўра, гўнгнинг таркибида азот 0,4-0,6 %, фосфор 0,2-0,3% ва калий 0,5-0,6% ни ташкил этиб, бундан ташқари микроэлементлар ва углерод бўлгани учун қимматли ўғит ҳисобланиб, уларни маъдан ўғитлар билан бирга ишлатилганда тупроқни агрофизикавий, агрохимёвий ва микробиологик хусусиятлари яхшиланиб, пахта ҳосили ортади.

Б.И.Ниязалиев [7; 89-92-б.] нинг ёзишича, типик бўз тупроқлар шароитида ғўзага органик-маъдан компостлар билан маъдан ўғитлар биргаликда қўлланилганда уларни икки йиллик таъсири натижасида тупроқнинг агрохимёвий ва агрофизикавий хусусиятлари яхшиланиб, фақат маъдан ўғитлар қўлланилган вариантга нисбатан 1,5-3,6 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинган.

Б.М.Халиков [10; 55-59-б.] нинг кўп йиллик тажриба натижаларига кўра, 80 йил муттасил ғўза экиб парвариш қилинганда тупроқдаги гумус миқдори ўғитсиз, назорат вариантда 54,3% га, маъдан ўғитлар қўлланилган варинатда 31,7% га, ҳар йили 30 тонна гўнг берилган вариантда 8% га пасайганлиги аниқланди.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИЁТИ

Тадқиқотлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқларни ўртача ювилган (қиялик даражаси 2,0⁰ га тенг) қисмида такрорий экинлар ва орғано-маъдан компостларнинг кейинги таъсирларини ғўзада маъдан ўғитларни табақалаб (N 150, 200, 250 кг/га) қўллашнинг тупроқ унумдорлиги ва пахта ҳосилига таъсирини ўрганиш бўйича дала тажрибалари 2018-2019 йилларда изланишлар олиб борилган. Ҳар бир дала тажриба вариантлари 3 қайтариқда, майдончалар юзаси 120 м², жойлашиши бир ярусда, ҳисоблаш майдони 60 м² ни, вариантлар сони 36 ни ташкил этган. Дала тажрибалари “Методики полевых опытов с хлопчатником” [1], “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” [2] номли манбаларда баён қилинган усулларда олиб борилди. Тажриба тизими 1-жадвалда келтирилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

2018-2019 йилларда тажрибаларда тупроқни ўртача ювилган қисмида ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши, кузги буғдойдан кейин қўлланилган компостнинг таъсири, кузги буғдой ва такрорий экинлар қолдирган анғиз ва илдиз қолдиқлари миқдorigа, соя ва картошка каби такрорий экинлар ҳамда уларда қўлланилган компост меъёрлари ва ғўзадаги маъдан ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда ўрганилди.

2018 йил шароитида тупроқни ўртача ювилган (қиялик даражаси 2,0⁰ га тенг) қисмида ғўзани кўчат қалинлиги ўртача гектарига 79,2-83,5 минг донани ташкил этган. Бунда тупроқни ўртача ювилган қисмида кузги буғдойдан кейин компост қўлланилмаган (1-3) вариантлар орасида нисбатан мақбул кўрсаткичлар ғўзада маъдан ўғитлар N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га меъёрларда қўлланилганда олиниб, 2- вариантда 1-августда бош поя баландлиги 85,6 см, ҳосил шохлари сони 10,1 ва кўсақлар (1.09) 9,2 донани, шу жумладан очилганлари 2,4 донани ташкил этди (2-жадвал).

Такрорий экинлар экилмаган, кузги шудгор остига 15 т/га компост солинган ва ғўзада маъдан ўғитлар N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га меъёрларда қўлланилган 8-вариантда юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда

91,2 см, 10,3, 10,3 ва 2,5 донани ташкил этган ҳолда, компостнинг таъсирида 5,6 см, 0,2; 1,1 ва 0,1 донага ортганлиги аниқланди.

Такрорий экин сояга компост қўлланилмаган 13-15-вариантлар орасида нисбатан мақбул кўрсаткичлар ғўзада N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га меъёрларда қўлланилганда олиниб, 1 август ҳолатига бош поя баландлиги 92,0 см, ҳосил шохлари сони 12,1, кўсақлар сони (01.09) 9,6 донани ва шу жумладан очилганлари 3,0 донани ташкил этди. Ушбу кўрсаткичлар назоратдаги 2-вариантга нисбатан мутаносиб равишда 5,6 см; 2,0; 1,1 ва 0,1 донага юқори эканлиги маълум бўлди. Ушбу ўзгаришларни такрорий экин соянинг тупроқда қолдирган анғиз ва илдиз қолдиқларининг таъсиридан деб ҳисоблаш мумкин.

1-жадвал

Тажрибаси тизими

2017-2019 йиллар такрорий экинлар		2018-2019 йиллар асосий экин		
Вар. рақ.	Такрорий экинларга қўлланилган органо-маъдан компостлар меъёри, т/га	Вар. рақ.	Асосий экин	Асосий экинда қўлланилган НРК миқдорлари, кг/га
1	Компостсиз, кузги ҳайдов	1	ғўза	N-150, P-105, K-75
		2	ғўза	N-200, P-140, K-100
		3	ғўза	N-250, P-175, K-125
2	Кузги ҳайдов остига гектарига 10 тонна компост солинди	4	ғўза	N-150, P-105, K-75
		5	ғўза	N-200, P-140, K-100
		6	ғўза	N-250, P-175, K-125
3	Кузги ҳайдов остига гектарига 15 тонна компост солинди	7	ғўза	N-150, P-105, K-75
		8	ғўза	N-200, P-140, K-100
		9	ғўза	N-250, P-175, K-125
4	Кузги ҳайдов остига гектарига 20 тонна компост солинди	10	ғўза	N-150, P-105, K-75
		11	ғўза	N-200, P-140, K-100
		12	ғўза	N-250, P-175, K-125

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига компост солинмай, соя экилган	13	ғўза	N-150, P-105, K-75
		14	ғўза	N-200, P-140, K-100
		15	ғўза	N-250, P-175, K-125
6	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 10 тонна компост қўлланилиб, соя экилган	16	ғўза	N-150, P-105, K-75
		17	ғўза	N-200, P-140, K-100
		18	ғўза	N-250, P-175, K-125
7	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 15 тонна компост қўлланилиб, соя экилган	19	ғўза	N-150, P-105, K-75
		20	ғўза	N-200, P-140, K-100
		21	ғўза	N-250, P-175, K-125
8	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 20 тонна компост қўлланилиб, соя экилган	22	ғўза	N-150, P-105, K-75
		23	ғўза	N-200, P-140, K-100
		24	ғўза	N-250, P-175, K-125
9	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига компост солинмай, картошка экилган	25	ғўза	N-150, P-105, K-75
		26	ғўза	N-200, P-140, K-100
		27	ғўза	N-250, P-175, K-125
10	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 10 тонна компост қўлланилиб, картошка экилган	28	ғўза	N-150, P-105, K-75
		29	ғўза	N-200, P-140, K-100
		30	ғўза	N-250, P-175, K-125
11	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 15 тонна компост қўлланилиб, картошка экилган	31	ғўза	N-150, P-105, K-75
		32	ғўза	N-200, P-140, K-100
		33	ғўза	N-250, P-175, K-125
12	Кузги буғдойдан сўнг ҳайдов остига гектарига 20 тонна компост қўлланилиб, картошка экилган	34	ғўза	N-150, P-105, K-75
		35	ғўза	N-200, P-140, K-100
		36	ғўза	N-250, P-175, K-125

Тупроқни ўртача ювилган қисмида такрорий экинлар, органино-маъдан компост ва маъдан ўғитлар меъёрларинингўзани ўсиш ва ривожланишига таъсири 2018 йил 1-дала

Вар. рақ.	Такрорий экин турлари	Компост меъёрлари, т/га	Ўзада қўлланилган маъдан ўғит меъёрлари, кг/га			Бош поя баландлиги, см			Чин барглари сони, дона	Шоналар сони, дона	Ҳосил шохлар сони, дона		Кўсақлар сони, дона		Ш.ж.дан очилганлар сони, дона	Ҳақиқий қўчат қалинлиги, минг/га	
			N	P	K	01.06.	01.07.	01.08.			01.06.	01.07.	01.07.	01.08.			01.08.
1	Экин экилмаган	-	150	100	75	14,5	48,2	82,5	3,4	7,4	6,5	9,7	6,3	9,0	2,5	79,6	
2			200	140	100	14,7	49,1	85,6	3,5	7,7	6,6	10,1	6,5	9,2	2,4	80,2	
3			250	175	125	15,1	50,0	85,3	3,4	7,8	6,7	9,8	6,5	9,3	2,3	83,5	
7		15	150	100	75	15,8	49,1	88,5	4,1	8,1	7,2	10,1	6,6	9,7	2,4	79,8	
8			200	140	100	15,6	50,1	91,2	4,2	8,2	7,3	10,3	6,7	10,3	2,5	81,7	
9			250	175	125	16,0	52,3	91,0	4,0	8,3	7,5	10,4	6,7	10,5	2,4	81,4	
13		Соя	-	150	100	75	16,0	57,0	91,9	4,5	9,1	7,3	11,2	8,7	9,4	3,0	81,6
14				200	140	100	16,3	57,2	92,0	4,5	9,2	7,2	12,1	8,9	9,6	3,0	82,4
15				250	175	125	16,6	58,3	92,1	4,4	9,1	7,3	11,7	9,1	9,6	2,8	83,3
19	15		150	100	75	16,3	62,2	93,9	4,2	9,3	7,5	12,7	9,0	10,3	3,5	81,8	
20			200	140	100	16,7	66,1	94,5	4,6	9,7	7,7	13,1	9,2	11,3	3,4	81,1	
21			250	175	125	17,1	66,2	95,1	4,6	9,9	7,7	13,2	9,3	11,4	3,1	81,7	
25	Картошка	-	150	100	75	15,1	49,8	83,5	4,1	8,5	6,9	11,8	8,0	9,1	2,3	81,1	
26			200	140	100	15,5	50,3	86,2	4,2	8,6	7,0	10,9	8,1	9,3	2,5	80,8	
27			250	175	125	15,6	50,7	86,4	4,4	8,7	7,1	11,2	8,3	9,4	2,4	81,1	
31		15	150	100	75	16,1	53,1	93,2	4,3	8,9	7,2	11,3	8,3	9,8	2,6	79,4	
32			200	140	100	17,2	54,1	94,1	4,4	9,0	6,9	12,1	8,4	10,4	2,7	79,6	
33			250	175	125	17,3	53,8	94,6	4,4	9,1	7,0	12,3	8,6	11,3	2,5	81,4	

Такрорий экин сояда компост 15 т/га, ўзада маъдан ўғитлари N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га қўлланилган 20-вариантда мақбул кўрсаткичлар олиниб, тегишлича бош поя баландлиги 94,5 см, ҳосил шохлари сони 13,1, кўсақлар сони 11,3 ва шу жумладан очилганлари эса 3,4 донани ташкил этди.

Ушбу кўрсаткичлар назорат 8- вариантга нисбатан мос равишда 8,9 смбаланд, 3,0; 2,1 ва 0,9 донага кўп бўлган. Демак, тажрибада нисбатан мақбул кўрсаткичлар шу вариантда олинганлиги кузатилиб, буни аввало такрорий экин соя ва компостнинг сўнгги таъсиридан деб изоҳлаш мумкин.

Такрорий экин картошкага компост қўлланилмаган фонда ҳам ўзада N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га меъёрларда қўлланилган 26-вариантда нисбатан юқори

кўрсаткичлар олинди ва бош поя баландлиги 86,2 см, ҳосил шохлари сони 10,9, кўсақлар сони 9,2 ва жумладан очилганлари 2,5 донани ташкил этиб, назорат 2- вариантга мутаносиб равишда 0,6 см, 0,8; 0,1 ва 0,1 донага юқори бўлганлиги кузатилди. Лекин, такрорий экин соя экилган 14-вариантга нисбатан эса 5,8 см паст, 1,2, 0,3 ва 0,5 донага камроқ бўлиб, бу яна соянинг тупроқ унумдорлигига картошкага нисбатан яхшироқ таъсир кўрсатишидан далолат беради. Аммо, картошка ҳам озиқ-овқат маҳсулотларининг асосийларидан бири бўлиб ҳисобланади, қолаверса унинг таъсири назоратга нисбатан юқори бўлганлигини юқорида баён этдик.

Такрорий экин картошкада 15 т/га компост қўлланилганда ҳамда маъдан ўғитларни ғўзага $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрларда қўлланилганда ҳам мақбул кўрсаткичлар қайд қилинди ва органино-маъдан компост солинмаган (27) вариант кўрсаткичларидан мос равишда 8,2 см, 1,1, 1,6 ва 0,1 донага юқори бўлди.

Тадқиқотимизнинг кейинги йилларида ҳам юқоридаги қонуниятлар кузатилди.

Демак, ғўзани мақбул ўсиб ривожланиши учун такрорий экин турлари ва уларга қўлланилган органино-маъдан компостлар, ғўзада қўлланилган маъдан ўғит меъёрларига боғлиқ эканлиги аниқланди.

ХУЛОСА

Ирригация эрозиясига учрган типик бўз тупроқлар тупроқни ўртача ювилган қисмида албатта органино-маъдан компост қўллаш ёки хўжаликларда органик ўғитлар бўлмаса, такрорий экин сояни экиш кераклиги илмий жиҳатдан исботланди. Тупроқни ўртача ювилган қисмида соя ва картошкада нисбатан 15 т/га дан органино-маъдан компост солиниб, келаси йили асосий экин ғўзага тегишлича маъдан ўғитлар $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га, $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрларда қўлланилса ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши учун мақбул шароит яратилиши аниқланд

References:

1. Мирзиёев Ш.М. – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 февралдаги ПҚ-5009-сонли “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.-Тошкент. 2021 йил.
2. Мирзиёев Ш.М. – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сонли “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.-
Тошкент. 2022 йил.

3. Методики полевых опытов с хлопчатником. Пятое Изд, доп. СоюзНИХИ,
Ташкент, 1981, С. 246.

4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари – Тошкент. 2007. Б. 180.

5. Мирзажонов Қ.М., Рахмонов Р.У. Ирригационная эрозия почв и элементы
борьбы с ней. Монография. “Наврўз” 2016 й. С 170.

6. Ниязалиев Б.И. Органик ўғитларни ҳар хил турларидан самарали
фойдаланиш омиллари. // Ўзбекистон Пахтачилик илмий-тадқиқот
институтининг 80 йиллигига бағишланган “Пахтачиликдаги долзарб
масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро
илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами.
Тошкент-2009. Б. 246-250.

7. Ниязалиев Б.И. Тупроқ унумдорлигини оширишда органик ўғитлардан
самарали фойдаланиш омиллари. // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг
илмий ва амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция
маърузалари асосидаги мақолалар тўплами (1-қисм). Тошкент-2007. Б. 89-
92.

8. Тошиев А. Минерал ва маҳаллий ўғитларни ғўза ҳосилига таъсири. //
Ж.Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 1998. 5 – сон. Б. 30.

9. Тошқўзиев М. Суғориладиган ерларнинг унумдорлиги ва мелиоратив
ҳолатини яхшилаш // Пахтачиликда долзарб масалалар ва уни
ривожлантириш истиқболлари. Тошкент. 2009. Б. 129-139.

10. Халиков Б.М. Ноёб тажрибага-80 йил. // Тупроқ унумдорлигини
оширишнинг илмий ва амалий асослари. Халқаро илмий-амалий
конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами (1-қисм).
Тошкент. 2007. Б. 55-59.

